

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA PREVALÊNCIA DE CIRURGIAS PLÁSTICAS NO PIAUÍ: UMA ABORDAGEM COMPARATIVA DOS ANOS 2017 A 2022

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO /
30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10257473

George Vinicius Lima da Silva

Co-autor(es):

Evelyn Victoria Gomes Marques,

Karine Costa Cajado,

Rafaela da Costa Rodrigues

Orientador: Michely Laiany Vieira Moura

RESUMO

INTRODUÇÃO: Para Stuzin e Rohrich (2021) a cirurgia plástica teve início na guerra, tinha como finalidade reparação dos ferimentos dos soldados, essa prática influenciou os procedimentos estéticos, seguindo até os dias atuais, sendo a reparadora de maior prevalência. OBJETIVO: Identificar a prevalência de cirurgias plásticas no Piauí entre 2017 a 2022. MATERIAIS E MÉTODOS: É um estudo descritivo de caráter quantitativo, epidemiológico transversal usando dados do DATASUS e TABNET. As

informações foram coletadas pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. A amostra consiste em índices de prevalência de cirurgias plásticas no Piauí entre 2017 e 2022, tendo como variáveis: número de incidências por ano ocorrido. Os dados foram analisados pelo Microsoft Excel. RESULTADOS: Dos 1.160 procedimentos cirúrgicos analisados, 975 (83,9%) foram eletivos, enquanto 185 (16,0%) foram de urgência. Isso destaca a prevalência maior de cirurgias programadas: Excisão e sutura de lesão na pele com plástica em Z ou rotação de retalho (231) e Plástica mamária feminina não estéticas (180). A cirurgia plástica mais incidente no caráter de urgência foi a Plástica total do Pênis (30). Não foram detectados óbitos. O número total de procedimentos foram variados, na qual, no ano de 2018 registrou-se o maior número (348) e 2020 o menor (204). CONCLUSÃO: Verificou-se o maior percentual de cirurgias eletivas, com destaque para excisão e sutura de lesão na pele com plástica em Z ou rotação de retalho. Não foram registrados óbitos e o maior número de cirurgias ocorreu no ano de 2018. Recomenda-se atualização do DATASUS, para que os dados coletados possam retratar com maior fidedignidade a realidade das cirurgias no estado e permitam que os estudos sejam mais completos buscando ampliação do acesso às cirurgias plásticas, visto que, o menor número de cirurgias plásticas foi em 2020 o que pode indicar uma subnotificação devido à pandemia.

Palavras-chave: Cirurgia plástica; Prevalência; Procedimentos cirúrgicos eletivos

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS: Departamento de Informática do SUS.

Brasília, Ministério da Saúde. Disponível em: . Acesso em setembro de 2023.

Stuzin, James MMD; Rohrich, Rod JMD. Cirurgia Plástica e Reconstructiva e a Evolução da Educação em Cirurgia Estética. Cirurgia Plástica e

Centro Universitário UNINOVAFAPI

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil